

SUN'IY INTELLEKTNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA
QILISH: MUAMMO VA YECHIMLAR mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari. Andijon. 23-25 aprel 2025-yil

6. <https://kun.uz/kr/news/2024/01/09/suniy-intellekt-qanchalik-xavfli-yoki-foydali>

**ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ
«ГЕЙМИФИКАЦИИ»**

Кочкарова Ш.С.

Андижанский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры методики
начального образования

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354797>

Студентка 2 курса Кнут Александра

Аннотация: В данной статье даны интеллектуальное развитие студентов высших учебных заведений посредством геймификации, а также необходимые знания и умения для развития процесса учебной мотивации, совершенствования личностно-рефлексивной и личностно-мотивационной деятельности, а также учебный материал, помогающий развивать учебную мотивацию студентов высших учебных заведений, представления о процессах соответствия развития активному уровню.

Ключевые слова: геймификация, новости, наука, мотивация обучения, дидактические компоненты, педагогическая система, познавательная, игровая и образовательная.

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim talabalarining geymifikatsiya orqali intellektual rivojlanishi, shuningdek, o'quv-o'zlashtirish motivatsiyasi sifat va samaradorligini oshirishda o'quv-o'zlashtirish motivatsiyasi jarayonini yo'lga solish uchun zarur bilim va mahorat, shaxsiy-refleksiv va shaxsiy-motivatsiyaning takomillashtirishi, shuningdek, o'quv jarayoni oliy ta'lim talabalarining o'quv o'zlashtirish motivatsiyasini rivojlantirishga yordam berish uchun o'quv materiallari, rivojlanishni faol darajasiga mos bo'lish jarayonlari to'g'risida fikrlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: geymifikatsiya, yangilik, ilm-fan, o'quv o'zlashtirish motivatsiyasi, didaktik komponentlar, pedagogik tizim, kognitiv, o'yin va ta'lim.

Annotation: This article presents ideas on the intellectual development of higher education students through gamification, as well as the knowledge and skills necessary to establish the process of learning motivation, improving personal-reflexive and personal motivation, as well as the processes of adapting the educational process to the active level of development, educational material to help develop the motivation of higher education students to learn.

Key words: gamification, news, science, learning motivation, didactic components, pedagogical system, cognitive, game and education.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2020 года №ПП-4623 «О мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования» определены такие приоритетные задачи, как вывод системы образования в нашей стране на новый уровень, повышение качества подготовки педагогических кадров на основе передовых международных стандартов и т. д.

В этом смысле интеллектуальное развитие студентов высших учебных заведений посредством геймификации, а также качество и эффективность мотивации обучения требуют необходимых знаний и навыков, личностно-рефлексивных и личностно-мотивационных для организации процесса мотивации обучения. Чтобы способствовать развитию мотивации к обучению у студентов высших учебных заведений, учебный материал должен соответствовать их активному уровню развития, а уровень сложности должен превышать имеющиеся у них знания. В противном случае он будет лишен возможности развития.

В данной статье рассматриваются процессы формирования учебной мотивации на основе «геймификации».

В данном пункте рассматривалось, как понятие геймификации можно применить к повышению мотивации в процессе обучения. Геймификация, добавляя игровые элементы в неигровой контекст, помогает вовлечь учащихся и повысить их интерес к процессу обучения.